

АНАЛИЗ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949489>

Умаров Азиз Авазович

Преподаватель ПИ ТерГУ

E-mail: azizumarov38239@gmail.com

Аннотация.

В данной статье рассматриваются результаты практической работы, проведенной за время нашего опыта в рамках научной работы.

Ключевые слова.

тест, модернизация, школа, метод, инновация.

ВВЕДЕНИЕ

В 56 школе п. Гулабад Музробадского района Сурхандарьинской области коррелятивность проведенного плейсмент-теста (его валидность) дала более лучшие показатели. Если в 14-той школе Каракульского района расхождение между реальным уровнем знаний учеников и показаниями плейсмент теста в среднем составили **три** уровня (B1-, A0), то в 56 школе Музробатского района Сурхандарьинской области спред корреляции значительно сузился и показал среднестатистическое расхождение в **один** уровень, что свидетельствует о его большей точности и частичной валидности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Собственно говоря, плейсмент-тест показывает российскому педагогу кого из всей массы учеников подвергать последующему интервьюированию при разделении на группы, но сами по себе его результаты не позволяют провести данную идентификацию. А значит, в конкретной практике организации образовательного процесса плейсмент-тест оказывается лишь **вспомогательным, а не основным инструментом** оценки первоначальных знаний учащихся. Основным инструментом может быть только лишь компьютерное тестирование методом ТРКИ, осуществленное в идеальных технических условиях. Также в Узбекистане в образовательном проекте «Зур!» при распределении учеников на разные уровни владения русским языком (A1или A2) возникла насущная необходимость выяснить: насколько оценка знаний учеников со стороны узбекских учителей совпадает с оценкой

их знаний, проведенной российскими педагогами и их контрольно-измерительными системами. Для этого узбекским учителям русского языка было предложено составить список из десяти наиболее успешных учеников в их классе, а затем русский учитель проверял их знания методом интервьюирования (постановка вопросов, анализ ответов, проверка техники чтения текста и его понимания со стороны учащихся школы), после чего сопоставлял полученные результаты с итогами компьютерного тестирования, проведенного по плейсмент-тесту РГПУ им. А. Герцена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В итоге получилась следующая картина знаний:

ТАБЛИЦА №1

ФИО учащихся, выбранные в группу узбекскими учителями	ФИО учащихся, получивших высокие баллы по итогам выполнения плейсмент-теста	ФИО учащихся, с оценкой их устной речи и чтения по итогам интервьюирования (понимание вопроса, ответ на вопрос, чтение, понимание смысла прочитанного текста)	Класс	Точность корреляции
<i>Акромов Султанами</i>	<i>Акромов Султанами (76)</i> <i>Абдухлиева Фарзона (59)</i>	Акромов 2,2,3,2 (нет) Абдухлиева Фарзона (3,3,3,3-)	8а	60%, тестовая оценка сильно завышена
<i>Назаров Назарбек</i>	<i>Назаров Назарбек (80)</i> <i>Холмирзаев Азизбек (62)</i>	Назаров Назарбек (2,2,3-,2) Холмирзаев Азизбек (2,3-,3,2)	8а	60%, тестовая оценка сильно завышена
<i>Саидова Гульнигор</i>	<i>Саидова Гульнигор(86)</i> <i>Хурамова Шарида (57)</i>	<i>Саидова Гульнигор 3-,3-,3-,2 (A1-)</i> <i>Хурамова Шарида (3,3,3,3-)</i>	8а	80%, совпадение мнений , тестовая оценка завышена
<i>Насибулаева Шахида</i>	<i>Насибулаева Шахида (96)</i>	<i>Насибулаева Шахида 3,3-,3,3- (A1-)</i>	8а	70%, совпадение мнений , тестовая оценка завышена

ФИО учащихся, выбранные в группу узбекскими учителями	ФИО учащихся, получивших высокие баллы по итогам выполнения плейсмент-теста	ФИО учащихся, с оценкой их устной речи и чтения по итогам интервьюирования (понимание вопроса, ответ на вопрос, чтение, понимание смысла прочитанного текста)	Класс	Точность корреляции
Амонуллаева Амина	Амонуллаева Муниса (83)	Амонуллаева Амина 3,3,3,3 (A1-)	8a	70% совпадение мнений , тестовая оценка завышена
Файзуллаев Жовид	Файзуллаев Жовид (62)	Файзуллаев Жовид 3,3-3,3 (A1-)	8a	95%, полное совпадение мнений
Мирзалиева Бахдора	Мирзалиева Бахдора (53)	Мирзалиева Бахдора 3+,3+,4,3+ (A1)	8a	95%, полное совпадение мнений
Имамкулова Захро	Имамкулова Захро (45)	Имамкулова Захро 3,3,3+,3 (A1-)	8a	95%, полное совпадение мнений
Кадыров Муборак	Кадыров Муборакшох (62)	Кадыров Муборак 3-3,3,3 (A1-)	8a	90%, полное совпадение мнений
Ходжаев Анис	Отсутствовал на тестировании	Ходжаев Анис 3-,3-,3,2 (A1-)	8a	60%, тестирование не проводилось
	Рузикулов Мухиддим (75)	Рузикулов Мухиддим 2,2,3,2	8б	Тестовая оценка сильно завышена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам сравнительного анализа проверки знаний учащихся методами компьютерного тестирования, интервьюирования и консультирования с местными учителями установлено, что в **80% случаев результаты идентификации совпадают.**

То есть, узбекские учителя на основании своего личного педагогического опыта в целом довольно точно определяют уровень владения русским языком

своих учеников, а итоги хайев компьютерного тестирования (90% человек, получивших высокие результаты по решению задач плейсмент-теста, совпали со списком лучших учеников Г.Абраевой) подтверждаются как мнением узбекских педагогов, так и российских преподавателей.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Тестовые формы контроля по русскому языку как иностранному (РКИ). Доклады и сообщения / ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова. 12-13 апреля 2005 г. / под ред. Н. П. Андрюшиной, О. А. Усковой. М. : Физический ин-т им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, 2005. 196 с. Тимофеева Н.А., Малышева Н.А., Сеньюкова О.В. Тестирование по русскому языку как иностранному как фактор адаптации и интеграции иностранных граждан в Российский социум // Инновационная наука №02-2/2017, ISSN 2410-6070. С.45-54.

2. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка / Мос. гос. лингвист. ун-т. М.: Рема, 2005. 247 с. Общеввропейские компетенции владения языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике. Страсбург, 2001.М.: МГЛУ, 2005.341с.

3. Куринин И.Н., Нардюжев В.И., Нардюжев И.В. Компьютерное тестирование в оценке учебных достижений студентов: учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2008.

4. Азимов Э.Г., Жильцов В.А. Использование технологий виртуальных миров в дистанционном обучении РКИ // Русский язык за рубежом. 2016. № 4. С.111 – 116. С.115.

5. Фатхуллова К. С., Денмухаметова Э. Н. Современные методы диагностирования в обучении татарскому языку Тамбов: Грамота, 2016. № 7(61): в 3-х ч. Ч. 1. С. 198-201. ISSN 1997-2911. www.gramota.net/materials/2/2016/7-1/60.html

6. Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирүмәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы(рус телендә сөйләшүче балалар өчен). 1- 11 нче сыйныфлар/Төзүче- авторлары: К.С.Фәтхуллова, Ф.Х.Жәүһәрова/ Рус телендәурта(тулы) гомуми белем бирү мөктәпләре өчентатар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. – 119 – 178 б.

7. Фатхуллова К. С. Татарский язык как средство речевой коммуникации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 5. С. 189-192. Фатхуллова К. С., Денмухаметова Э. Н. Тестовая технология контроля лингвистических способностей учащихся по татарскому языку [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1-2. URL: <http://www.science-education.ru/125-19887> (дата обращения: 23.06.2015).